

В. В. Слемнёва, Р. А. Муравицкая, Н. С. Шакура, Е. В. Аксюта

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БЕЛОРУССКИХ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ АГРАРНОЙ ТЕМАТИКИ: АНАЛИЗ БИБЛИОГРАФИИ

Аннотация. В статье представлены данные исследования, посвященного определению объема и видовой структуры информационно-документального потока библиографических списков к диссертационным исследованиям, которые дорабатывались по запросам пользователей в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке в 2024 году. Указаны методы исследования: библиографический анализ и количественный подсчет документов. Выведено общее количество записей в списках, определено количество записей по каждому типу и виду документов. Указаны стандарты, на основании которых была сформирована таблица типовидовой структуры документов. Определены виды документов, занимающие основное место в структуре документного потока библиографических списков к диссертациям в области сельского хозяйства – статьи из журналов и монографии. Показано количественное и процентное соотношение типов отдельных документов (в том числе, неопубликованных) и видов составных частей документов (статей, глав из монографий). В заключении отмечено, что анализ документального потока может помочь в работе библиотеки при комплектовании информационных ресурсов и информационном обслуживании ученых.

Ключевые слова: информационно-документальный поток, документный поток, документы, составные части документов, библиографический анализ, количественный анализ, анализ документного потока, библиографические списки, диссертации, аграрная наука, монографии, статьи, учебные пособия, авторефераты, стандарты, библиографические записи, заглавие, типы документов, виды документов.

Для цитирования. Источники, используемые в белорусских диссертационных исследованиях аграрной тематики: анализ библиографии / В. В. Слемнёва, Р. А. Муравицкая, Н. С. Шакура, Е. В. Аксюта // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. III Междунар. науч. конф., приуроч. к 80-летию Победы в Великой Отечеств. войне, Минск, 26 сент. 2025 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 283–290.

В. У. Слямнёва, Р. А. Муравіцкая, Н. С. Шакура, К. В. Аксюта

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

КРЫНІЦЫ, ЯКІЯ ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦА Ў БЕЛАРУССКІХ ДЫСЕРТАЦЫЙНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯХ АГРАРНАЙ ТЭМАТЫКІ: АНАЛІЗ БІБЛІЯГРАФІІ

Анотацыя. У артыкуле прадстаўлены дадзеныя даследавання, прысвечанага вызначэнню аб'ёму і відавой структуры інфармацыйна-дакументальнага патоку бібліяграфічных спісаў да дысертacyjnych даследаванняў, якія дапрацоўваліся па запыхах карыстальнікаў у Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэцы ў 2024 годзе. Пазначаны метады

даследавання: бібліяграфічны аналіз і колькасны падлік дакументаў. Выведзена агульная колькасць запісаў у спісах, вызначана колькасць запісаў па кожным тыпе і відзе дакументаў. Пазначаны стандарты, на падставе якіх была сфарміравана табліца тыпа-відавой структуры дакументаў. Вызначаны віды дакументаў, якія займаюць асноўнае месца ў структуры дакументнага патоку бібліяграфічных спісаў да дысертацый у галіне сельскай гаспадаркі – часопісныя артыкулы і манаграфіі. Паказаны колькасныя і працэнтныя суадносіны тыпаў асобных дакументаў (у тым ліку, неапублікаваных) і відаў састаўных частак дакументаў (артыкулаў, раздзелаў з манаграфіяй). У заключэнні адзначана, што аналіз дакументальнага патоку можа дапамагчы ў працы бібліятэкі пры камплектаванні інфармацыйных рэсурсаў і інфармацыйным абслугоўванні вучоных.

Ключавыя словы: інфармацыйна-дакументальны паток, дакументны паток, дакументы, састаўныя часткі дакументаў, бібліяграфічны аналіз, колькасны аналіз, аналіз дакументнага патоку, бібліяграфічныя спісы, дысертацыі, аграрная навука, манаграфіі, артыкулы, навучальныя дапаможнікі, аўтарэфераты, стандарты, бібліяграфічныя запісы, заглавак, тыпы дакументаў, віды дакументаў.

**Vera V. Slyamnyova, Ryma A. Muravitskaya, Natallia S. Shakura,
Ekaterina V. Aksiuta**

*I.S. Lupinovich Belarus Agricultural Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

SOURCES USED IN BELARUSIAN DISSERTATION AGRICULTURAL RESEARCH: ANALYSIS OF BIBLIOGRAPHY

Abstract. The article presents the data of the research devoted to the determination of the volume and type structure of the information and documentary flow of bibliographic lists for dissertations, which were finalised according to the users' requests in the Belarusian Agricultural Library in 2024. The following research methods are specified: bibliographic analysis and quantitative document counting. The total number of records in the lists is derived, the number of records for each type and kind of documents is determined. The standards on the basis of which the table of document type structure was formed are specified. The types of documents that occupy the main place in the structure of document flow of bibliographic lists for dissertations in the field of agriculture were defined as articles from journals and monographs. The article shows the quantitative and percentage ratio of the types of certain documents (including unpublished ones) and types of constituent parts of documents (articles, chapters from monographs). In conclusion, it is noted that the analysis of the documentary flow can help in the work of the library in the acquisition of information resources and providing information services to scientists.

Key words: information and document flow, document flow, documents, document components, bibliographic analysis, quantitative analysis, document flow analysis, bibliographic lists, dissertations, agricultural science, monographs, articles, textbooks, dissertations, standards, bibliographic records, title, document types.

For citation. Slyamnyova V. V., Muravitskaya R. A., Shakura N. S., Aksiuta E. V. Sources used in Belarusian dissertation research on agrarian topics: analysis of the bibliography. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the III International scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War, Minsk, September 26, 2025. Minsk, 2025, pp. 283–290 (in Russian).

Важную часть работы научно-библиографического отдела Белорусской сельскохозяйственной библиотеки составляет деятельность по редактированию библиографических списков к

научным работам. Значительная часть списков, подлежащих библиографическому редактированию – это списки к диссертационным исследованиям в области сельского хозяйства и смежных дисциплин. Данные списки, обладают основными свойствами документно-информационного потока как совокупности взаимосвязанных информационных документов и могут изучаться количественными методами [1, с. 178].

В ходе исследования были изучены следующие параметры документального информационного потока: 1) объем – количество документов, поступающих в организацию и проходящих через нее за определенный период времени; 2) структура – характеристика документальных потоков, описывающая их категоризацию по видам и типам документов. Таким образом, были проанализированы 3 016 библиографических записей из 17 списков к кандидатским и докторским диссертациям по аграрным дисциплинам, которые поступили в Белорусскую сельскохозяйственную библиотеку в 2024 году для доработки библиографических описаний. В списках было от 28 (список к отдельной главе диссертации) до 473 (докторская диссертация) библиографических записей названий документов (*Рисунок 1*).

Рисунок 1 – Количество записей в библиографических списках

Определение типо-видового состава документов проводилось на основе государственного стандарта СТБ 7.60-2021 «Издания. Основные виды. Термины и определения». В связи с отсутствием в стандарте некоторых типов документов, использовались также СТБ 7.1-2024

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и «Образцы оформления библиографического описания в списке источников, приводимых в диссертации и автореферате» с сайта Высшей аттестационной комиссии, которыми обычно руководствуются исследователи при составлении, а библиографы при редактировании диссертационных списков¹. Сведения о типах и видах документов были получены путем библиографического анализа метаданных публикаций, в частности, в каждой библиографической записи просматривались в первую очередь, область заглавия: сведения относящиеся к заглавию, заглавие, а также, сведения об издающей организации и объем². Приоритетным для отнесения документов к определенному типу были сведения, относящиеся к заглавию.

Распределение документов по типам и видам представлено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение документов по типам и видам

№/№	Типы и виды документов	Количество документов
1	Научные издания	416
1.1	Монографии	406
1.2	Сборники	10
2	Учебные издания	151
2.1	Учебные пособия	135
2.2	Практикумы	16

¹ Система стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе. Выданны. Асноўныя віды. Тэрміны і значэнні : СТБ 7.60-2021. Уведз. 01.08. 2022. Мінск : Дзяржстандарт, Беларус. гос. ін-т стандартызации и сертификации, 2022. 78 с. ; Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления : СТБ 7.1-2024. Введ. 01.10.2024. Минск : Госстандарт, Беларус. гос. ін-т стандартызации и сертификации, 2024. 60 с. ; Образцы оформления библиографического описания в списке источников, приводимых в диссертации и автореферате : в ред. приказа Выш. аттестац. комис. Респ Беларусь от 01 окт. 2024 г., № 230 // Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь : [офич. сайт]. URL: <https://vak.gov.by/en/bibliographicDescription> (дата обращения: 01.08.2025).

² Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления : СТБ 7.1-2024. Введ. 01.10.2024. Минск : Госстандарт, Беларус. гос. ін-т стандартызации и сертификации, 2024. С. 3, 12–13.

3	Производственно-практические издания	64
3.1	Методические издания	49
3.2	Рекомендации	15
4	Справочные и рекламные издания	47
4.1	Справочные издания	36
4.2	Каталоги	8
4.3	Проспекты	3
5	Статистические сборники	20
6	Патенты	95
7	Стандарты	91
8	Официальные документы	93
9	Авторефераты	67
10	Неопубликованные документы	46
10.1	Диссертации	35
10.2	Отчеты о НИР	11
11	Сетевые электронные ресурсы	112
12	Статьи из журналов	1189
13	Статьи из сборников	325
14	Статьи из материалов конференций	270
15	Главы и разделы из монографий	30

Рисунок 2 – Соотношение типов составных частей документов в процентах к общему количеству составных частей документов

Наибольшее количество документов в анализируемой выборке составляют статьи из журналов. Такой результат является типичным для исследований документных потоков, включающих составные части документов [2; 3; 4]. На втором месте, и на первом месте среди отдельных изданий – научные издания. Далее идут статьи из сборников, статьи из материалов конференций, и другие документы.

В целом для диссертационных списков библиографии характерно большее количество составных частей документов (64 %) чем отдельных документов (36 %). Среди документов этой группы наиболее востребованы статьи из журналов, которые составили более половины от общего количества составных частей документов, и статьи из сборников и материалов конференций – треть использованных составных частей документов (Рисунок 2). Довольно значительная часть источников из списков к диссертациям – это сетевые электронные ресурсы, представляющие собой статьи, размещенные на сайтах в сети Интернет, разделы сайтов либо статьи из сетевых электронных изданий, не имеющих печатных аналогов.

Рисунок 3 – Соотношение видов отдельных документов в процентах к общему количеству отдельных документов

Отдельные документы, используемые в качестве источников диссертационных исследований, представлены различными видами

(Рисунок 3). Научные издания включают в себя монографии и сборники, последние представлены в незначительном количестве (таблица 1). Монографии, как наиболее фундаментальные научные издания, активно используются учеными-аграриями в своих исследованиях. Неожиданным оказалось довольно большое количество учебных изданий, которое включает учебные пособия и практикумы. Около четверти (26%) от использованных в диссертациях отдельных документов составили патенты, стандарты и официальные документы. Производственно-практические издания, включающие в себя методические материалы и рекомендации, вместе со справочными и рекламными изданиями (справочники, каталоги, проспекты) составляют 10% от всего количества отдельных документов.

Как видно из приведенных данных (таблица 1), ученые-аграрии предпочитают использовать в списках авторефераты. Количество авторефератов диссертаций превышает количество полных текстов диссертаций почти в два раза. Возможно, это связано с большей доступностью для исследователей авторефератов и наличием полнотекстовых баз авторефератов.

Таким образом, анализ библиографии белорусских диссертационных исследований способствует формированию представления о наиболее предпочтительных источниках информации для ученых-аграриев; выявляет системообразующие документы по направлению исследования в области сельскохозяйственных наук. Кроме того, полученные результаты могут быть учтены в библиотечно-информационной работе при формировании библиотечных фондов и коллекций информационных ресурсов, а также при информационном обеспечении ученых.

Список использованных источников:

1. Анцыферов, С. С. Показатели системы документального информационного потока / С. С. Анцыферов, М. К. Ханова // Инновационные, информационные и коммуникационные технологии (ИНФО-2023) : сб. тр. XX Междунар. науч.-практ. конф., 1–10 окт. 2023 г., Россия, г. Махачкала / редкол.: И. А. Иванов (отв. ред.) [и др.]. – М., 2023. – С. 178–180.
2. Демидов, Д. Д. Библиометрический анализ документального информационного потока по проблеме создания и использования электронных изданий / Д. Д. Демидов // Научные и технические библиотеки. – 2016. – № 10. – С. 29–39.
3. Пекер, И. Ю. Возможности использования библиографических методов анализа документально-информационного потока региональных исследований (на примере Калининградской области) / И. Ю. Пекер // Балтийский регион – регион сотрудничества.

Регионы в условиях глобальных изменений : материалы IV междунар. науч.-практ. конф., Калининград, 21–23 окт. 2020 г. / Балт. федер. ун-т ; отв. ред. А. А. Михайлова. – Калининград, 2020. – Т. 4, ч. 1. – С. 202–209.

4. Сладкова, О. Б. Информационное обеспечение агроинженерного направления: анализ приоритетных источников / О. Б. Сладкова, К. В. Мартынова // Международный научный журнал. – 2022. – № 6 (87). – С. 16–26. <https://doi.org/10.34286/1995-4638-2022-87-6-16-26>

References:

1. Antsyferov S. S., Khanova M. K. Indicators of the documentary information flow system. *Innovatsionnye, informatsionnye i kommunikatsionnye tekhnologii (INFO-2023): sbornik trudov XX Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 1–10 oktyabrya 2023 g., Rossiya, g. Makhachkala* [Innovative, information and communication technologies (INFO-2023): collected papers of the 20th International scientific-practical conference, October 1–10, 2023, Russia, Makhachkala]. Moscow, 2023, pp. 178–180 (in Russian).

2. Demidov D. D. Bibliometric analysis of document information flows in the area of e-publications creation and use. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2016, no. 10, pp. 29–39 (in Russian).

3. Peker I. Yu. Possibilities of using bibliographic methods for analyzing the documentary and informational flow of regional studies (on the example of the Kaliningrad region). *Baltiiskii region – region sotrudnichestva. Regiony v usloviyakh global'nykh izmenenii: materialy IV mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Kaliningrad, 21–23 oktyabrya 2020 g. = Baltic region – the region of cooperation. Regions in the era of global change: proceedings of the 4th International scientific-practical conference, Kaliningrad, October 21–23, 2020*. Kaliningrad, 2020, vol. 4, pt. 1, pp. 202–209 (in Russian).

4. Sladkova O. B., Martynova K. V. Information providing of agro-engineering field: an analysis of priority sources. *Mezhdunarodnyi nauchnyi zhurnal = International Scientific Journal*, 2022, no. 6 (87), pp. 16–26 (in Russian). <https://doi.org/10.34286/1995-4638-2022-87-6-16-26>

Дата поступления статьи 26.08.2025

Received 26.08.2025